

Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch

Seminarkurs: Landwirtschaft

Lehrkraft: Matthias Hennig

Schuljahr 2023/2024

Seminararbeit zum Thema:
**Müllproblem im 21. Jahrhundert - sind Roboter
eine Lösung?**

Vorgelegt von:

Oskar Schick

Falkenweg 8/6

88239 Neuravensburg

E-Mail: oskar@schicksnet.de

Datum: 17.05.2024

Inhaltsverzeichnis

1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	2
2. EINLEITUNG.....	3
3. ALLGEMEINE PROBLEME	4
3.1 Derzeitige Lage der globalen Müllsituation	5
3.2 Derzeitige Abfallbewirtschaftungsmethoden	6
3.2.1 Kontrolliert vs. Unkontrolliert.....	6
3.2.2 Verteilung der Abfallziele.....	7
3.2.3 Verbrennung und Abladen	8
3.2.4 Abfallsammlung	9
3.3 Aktuelle Behandlung des Problems.....	9
4. ROBOTER IN DER MÜLLBESEITIGUNG	10
4.1 aktuelle Verwendung von Robotern.....	10
4.1.1 Demontageroboter	10
4.1.2 Sammelroboter	11
4.1.3 Präventionsroboter	11
4.1.4 Sortierroboter	11
4.2. Verwendung von Robotern in der Abfallwirtschaft	12
4.2.1 Ethische Bewertung	12
4.2.2 Rechtliche Bewertung.....	13
4.2.3 Soziale Bewertung	16
5. SCHLUSSFOLGERUNG	17
6. LITERATURVERZEICHNIS.....	19
7. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	21
8. SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	22

1. Abkürzungsverzeichnis

BGB.....	<i>Bürgerliches GesetzBuch</i>
DSGVO	<i>Datenschutz-Grundverordnung</i>
IoT.....	<i>Internet der Dinge</i>
ISWA..	<i>Internationale Vereinigung der Abfallwirtschaft (eng. International Solid Waste Association)</i>
ProdHaftG	<i>Produkthaftungsgesetz</i>
UNEP	<i>Umweltprogramm der Vereinten Nationen (eng. United Nations environment programme)</i>

2. Einleitung

In einer Zeit umfassender globaler Herausforderungen rückt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus der öffentlichen und akademischen Diskussionen. Die steigenden Müllberge, die wir weltweit produzieren, sind ein sichtbares Zeichen von Überkonsum und ineffizienter Ressourcennutzung. Es ist eine dringliche Aufgabe, innovative Lösungen für diese Probleme zu finden, die nicht nur die Menge des produzierten Abfalls reduzieren, sondern auch dessen Management revolutionieren.

Mein Interesse an der Abfallproblematik und deren Lösungen wurde durch Gespräche mit Freunden weiter vertieft, die ebenfalls ein starkes Interesse an nachhaltigen Technologien teilen. Diese Diskussionen führten zur Idee, einen Müllsammelroboter zu entwickeln, der durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuert wird. Dieser Ansatz reflektiert unser gemeinsames Ziel, innovative Technologien zur Bewältigung umweltrelevanter Herausforderungen einzusetzen.

Die Faszination für Künstliche Intelligenz als treibende Kraft hinter diesem Projekt entstand aus der Beobachtung, dass KI das Potenzial hat, Prozesse nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu optimieren und effizienter zu gestalten. In der Abfallwirtschaft bietet KI die Möglichkeit, Sammel- und Sortierprozesse zu revolutionieren, was zu einer signifikanten Steigerung der Recyclingraten führen könnte.

Diese Arbeit gliedert sich in mehrere Abschnitte. Zunächst wird ein Überblick über die globale Abfallsituation gegeben, um das Ausmaß und die Komplexität der Herausforderung zu verdeutlichen. Daraufhin folgt eine detaillierte Betrachtung der derzeitigen Abfallbewirtschaftungsmethoden und der spezifischen Probleme, die sie mit sich bringen. Im Anschluss daran wird der Einsatz von KI und Robotik in der Abfallwirtschaft eingehend untersucht, wobei sowohl die technologischen Fortschritte als auch die sozialen, ethischen und rechtlichen Implikationen dieser Innovationen beleuchtet werden. Abschließend werden die Möglichkeiten und Grenzen der Integration dieser Technologien in bestehende Systeme sowie ihre potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft diskutiert.

Abbildung 1 – Projektvorstellung TAD beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht (Quelle: Eigene Aufnahme)

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Lösung eines der dringendsten Probleme unserer Zeit zu leisten und Wege aufzuzeigen, wie moderne Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz, genutzt werden können, um die Abfallwirtschaft effektiver und nachhaltiger zu gestalten.

3. Allgemeine Probleme

Jährlich werden weltweit über zwei Milliarden Tonnen fester Haushaltsabfälle produziert. Stellt man diese Menge in Containern auf und reiht sie aneinander, könnten sie 25-mal den Äquator umspannen (vgl. ISWA/UNEP 2024).

Doch nicht nur der Haushaltsmüll belastet unseren Planeten. Enorme Mengen an landwirtschaftlichen Reststoffen, Bau- und Abrissmaterialien, Industrieabfällen sowie medizinischen Rückständen tragen ebenfalls zur Umweltverschmutzung bei.

Ein besonders kritischer Aspekt dieses Abfalls ist der Anteil von Kunststoffen. Diese Materialien sind in der Umwelt omnipräsent und drohen, ein dauerhaftes Symbol des Anthropozäns zu werden. Kunststoffe und Mikroplastik sind dabei, sich in den fossilen Aufzeichnungen unseres Planeten als ein bleibendes Zeugnis menschlicher Aktivität zu verewigen.

Jede Minute werden weltweit eine Million Plastikflaschen erworben, und jährlich kommen bis zu fünf Billionen Plastiktüten zum Einsatz. Von der Gesamtmenge der hergestellten Kunststoffe sind 50 Prozent für den Einmalgebrauch vorgesehen; sie finden lediglich einmalig Verwendung, bevor sie entsorgt werden (vgl. UNEP, 2022).

Wie kam es zu dieser massiven Zunahme von Kunststoffabfall? Die dramatische Zunahme der Kunststoffproduktion und des damit verbundenen Abfalls, seit den 1950er Jahren, markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. In den frühen Stadien der Kunststoffära, von den 1950er bis zu den 1970er Jahren, blieb die Menge des produzierten Kunststoffabfalls, aufgrund der begrenzten Produktion, relativ gering. Bereits in den frühen 70er Jahren erkannte man, dass Plastik zunehmend in der Umwelt anzutreffen war. Von den 1970er bis zu den 1990er Jahren nahm die Produktion von Kunststoffabfällen jedoch dramatisch zu und verdreifachte sich sogar. Dieser Anstieg reflektiert den rapiden Anstieg in der Kunststoffherstellung, angetrieben durch die breite Palette an Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffen in der Industrie und im täglichen Leben. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts beschleunigte sich

der Trend weiter, so dass die Menge des erzeugten Kunststoffabfalls in einem einzigen Jahrzehnt die Gesamtmenge der vorherigen vier Jahrzehnte überstieg. Aktuell erzeugen wir jährlich rund 400 Millionen Tonnen Kunststoffabfall weltweit (vgl. UNEP, 2022).

Überall, wo Menschen leben, fallen Haushaltsabfälle an. Jeder Einzelne trägt dazu bei, mit jeder Kaufentscheidung, mit dem Verhalten im Alltag und mit der Art und Weise, wie wir zu Hause mit Abfall umgehen.

Die Art und Weise, wie wir Produkte konsumieren, nutzen und entsorgen, hat weitreichende Auswirkungen auf den Energie- und Rohstoffverbrauch sowie auf die Menge des erzeugten Abfalls. Somit spielt der Haushaltsmüll eine zentrale Rolle bei der Bewältigung globaler Probleme wie Umweltverschmutzung, Klimawandel und dem Rückgang der Artenvielfalt (vgl. ISWA/UNEP 2024).

3.1 Derzeitige Lage der globalen Müllsituation

Mit dem zunehmenden Wohlstand eines Landes wachsen auch die Industrialisierungs- und Urbanisierungsraten. Diese Entwicklung geht einher mit Veränderungen in den Wohn- und Konsumgewohnheiten sowie einer erweiterten Verfügbarkeit

Abbildung 2 - Verhältnis zwischen dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und dem Abfallaufkommen im letzten verfügbaren Jahr zwischen 2010 und 2020 (Quelle: ISWA/UNEP 2024)

von Produkten auf dem Markt. Als Konsequenz daraus steigt die pro Kopf produzierte Menge an Haushaltsabfällen, wie in Abbildung 1 illustriert.

Im Jahr 2021 gehörte Deutschland zu den führenden Ländern weltweit hinsichtlich der Menge an Siedlungsabfällen pro Kopf, wobei jeder Einwohner durchschnittlich 646,6 kg Abfall produzierte (vgl. Statistisches Bundesamt 2024). Trotz der hohen Abfallproduktion erreichte Deutschland eine beeindruckende Wiederverwertungsrate von 97 Prozent bei Siedlungsabfällen, wobei etwa 50 Millionen Tonnen Abfall erfolgreich recycelt wurden (vgl. ebd.). Es ist jedoch zu beachten, dass bei dieser Berechnung unsachgemäß entsorgter Müll nicht berücksichtigt wurde.

Trotzdem verdeutlicht dies, dass der Wohlstand eines Landes zwar in der Menge der produzierten Abfälle sichtbar wird, die Art und Weise der Abfallbewältigung jedoch ein separates Thema darstellt, das nicht direkt mit dem Wohlstandsniveau korreliert.

Während einige Länder trotz hohen Wohlstands effektive Abfallwirtschaftssysteme entwickelt haben, die hohe Recyclingquoten und minimale Deponierung ermöglichen, kämpfen andere Nationen mit weniger entwickelten Systemen gegen die Herausforderungen der Müllbewältigung.

Abbildung 2 illustriert die vorausgesagten Entwicklungen in Bezug auf das Aufkommen von festen Siedlungsabfällen sowie die Verteilung von kontrollierten und unkontrollierten Abfallmengen in unterschiedlichen geografischen Gebieten.

Die Abbildung verdeutlicht, dass vor allem in den schnell wachsenden Wirtschaftsregionen mit einem deutlichen Anstieg des Aufkommens fester Siedlungsabfälle zu rechnen ist. Insbesondere in Zentral- und Südasien sowie in Afrika südlich der Sahara wird bis 2050 ein überdurchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Bevölkerung prognostiziert. In diesen Regionen übersteigt das Abfallaufkommen bereits heute die Kapazitäten für eine effiziente Abfallwirtschaft (vgl. ISWA/UNEP 2024).

Abbildung 3 - Das Aufkommen fester Siedlungsabfälle und wie viel davon im Jahr 2020 unkontrolliert war, mit Prognosen für 2050, wenn keine dringenden Maßnahmen ergriffen werden. (Quelle: ISWA/UNEP 2024)

3.2 Derzeitige Abfallbewirtschaftungsmethoden

3.2.1 Kontrolliert vs. Unkontrolliert

"Kontrollierte Abfälle" bezeichnen Abfallstoffe, die gesammelt und anschließend entweder recycelt oder in einer dafür vorgesehenen Anlage fachgerecht entsorgt werden.

Im Gegensatz dazu umfassen "unkontrollierte Abfälle" jene, die nicht ordnungsgemäß gesammelt werden, wodurch sie entweder von den Erzeugern im Freien abgelagert oder verbrannt werden, oder solche, die zwar eingesammelt, aber letztlich unsachgemäß an ihrem Zielort abgelagert oder verbrannt werden.

Im Jahr 2020 wurden weltweit 62 % der anfallenden festen Siedlungsabfälle einer kontrollierten Entsorgung zugeführt. Von dieser Menge wurden 19 % recycelt, 13 % in Energie umgewandelt und 30 % auf Deponien gelagert (vgl. ISWA/UNEP 2024).

3.2.2 Verteilung der Abfallziele

Die Handhabung und Bewirtschaftung von Siedlungsabfällen variiert stark von einer Region zur anderen. Besonders gering ausgeprägt ist sie in den Ländern südlich der Sahara und in Zentral- sowie Südasien.

Im Gegensatz dazu wird in Nordamerika und Westeuropa nahezu sämtlicher Abfall an dafür vorgesehenen und kontrollierten Standorten entsorgt (Abbildung 3).

Abbildung 4 - Regionale Verteilung der Zielorte für feste Siedlungsabfälle (2020) (Quelle: ISWA/UNEP 2024).

Ein weiterer signifikanter Unterschied besteht darin, dass Nordamerika primär auf die Deponierung von Abfällen setzt. Westeuropa hingegen zeichnet sich durch höhere Recyclingquoten aus und bevorzugt die energetische Verwertung von Abfällen als dominierende Methode der Abfallentsorgung (Abbildung 3).

Es zeigt sich, dass vornehmlich Industrieregionen die „Waste-to-Energy“-Verfahren einsetzen. Diese Technologie ermöglicht die Umwandlung von Abfällen in Energie, sei es in Form von Strom oder Wärme, indem die Abfälle entweder direkt behandelt oder zu einer brennbaren Quelle verarbeitet werden (Abbildung 3).

Die Anwendung von „Waste-to-Energy“-Verfahren ist allerdings hochgradig umstritten. Kritiker argumentieren, dass durch die thermischen Behandlungstechnologien die Motivation zur Reduzierung der Abfallproduktion geschmälert wird. Sie befürchten, dass solche Technologien den Übergang zu einer abfallfreien und kohlenstoffarmen Gesellschaft behindern, da sie den Fokus von der Abfallvermeidung und Recycling weglenken (vgl. ISWA/UNEP 2024).

Die Unterteilung zwischen „kontrolliert“ und „unkontrolliert“, reicht jedoch nicht aus, um die Abfallbewirtschaftung eines Landes richtig zu bewerten. Weshalb der niederländische Politiker „Ad Lansink“ die Abfallhierarchie aufstellte (Abbildung 4). Die Abfallhierarchie ist im Ampelsystem von oben nach unten geordnet. Es basiert auf dem Prinzip der Präferenz für bestimmte Abfallbewirtschaftungsmethoden, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und die Ressourceneffizienz zu maximieren (vgl. *Abfallhierarchie: Die 5 Stufen einfach erklärt | Recycling.com, 2022*).

WASTE HIERARCHY - Step Up & Go Green

Powered by Recycling.com

Abbildung 5 - Abfallhierarchie Pyramide
(Quelle: Abfallhierarchie: Die 5 Stufen einfach erklärt | Recycling.com 2022)

3.2.3 Verbrennung und Abladen

Mit dem Bevölkerungswachstum, der Zunahme der Abfallmengen und der Komplexität der Materialien werden unkontrollierte Entsorgungspraktiken zunehmend zu einem Problem. Die weltweit verbreiteten Praktiken des offenen Abladens und Verbrennens von Abfällen stellen eine erhebliche Herausforderung für die Gesundheit von Menschen und des Planeten dar. Geschätzt wird, dass jedes Jahr zwischen 400.000 und 1 Million Menschen im Globalen Süden an mit schlecht verwaltetem Abfall verbundenen Krankheiten wie Durchfall, Malaria, Herzkrankheiten und Krebs sterben (vgl. Williams et al. 2019).

Abgelagerter Müll zieht Ungeziefer an und verursacht lokale Überschwemmungen, was zur Meeresplastikverschmutzung beiträgt (vgl. ISWA/UNEP 2024). Trotz seiner Effizienz in der Pathogenbekämpfung (Schädlingsbekämpfung), führt das Verbrennen zu einer Vielzahl luftgetragener Schadstoffe, die langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben können (vgl. ebd.). Besonders problematisch im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist, dass das Verbrennen von Abfällen eine erhebliche Menge an Treibhausgasen freisetzt, was die globale Erwärmung weiter vorantreibt (vgl. ebd).

Unkontrollierte Mülldeponien, die lange Zeit die bevorzugte Entsorgungsmethode waren, bergen Risiken für Wasserqualität, öffentliche Gesundheit und Klima. Viele dieser Deponien befinden sich in Küstennähe und setzen gefährliche Chemikalien in die Umwelt frei (vgl. ISWA/UNEP 2024). Deponiebrände, die schwer zu löschen sind, und das Risiko von Erdbeben machen die Sanierung von Mülldeponien zu einer komplexen und kostspieligen Angelegenheit (vgl. ebd.).

3.2.4 Abfallsammlung

Die Verfügbarkeit von Abfallsammeldiensten unterscheidet sich stark sowohl innerhalb einzelner Regionen als auch zwischen ihnen. In Gegenden mit höherem Einkommen wird nahezu der gesamte Hausmüll erfasst, wohingegen in ärmeren Ländern weniger als 40 Prozent davon gesammelt werden. Besonders niedrige Erfassungsquoten finden sich in Regionen wie Ozeanien, Zentral- und Südasien sowie Subsahara-Afrika, die auch durch geringere Urbanisierungsraten gekennzeichnet sind (vgl. ISWA/UNEP 2024).

Der "Global Waste Management Outlook" Bericht (2024) stellt fest, dass rund 2,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Abfallsammeldiensten haben, darunter 2 Milliarden in ländlichen und 700.000 in städtischen Gebieten. Dies führt dazu, dass etwa 540 Millionen Tonnen Hausmüll jährlich nicht erfasst werden, was ungefähr 27 Prozent des globalen Aufkommens entspricht.

3.3 Aktuelle Behandlung des Problems

Derzeit werden auf globaler Ebene vielfältige Maßnahmen ergriffen, um die Probleme im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft zu adressieren und nachhaltigere Lösungen für die Abfallreduzierung, -verwertung und -entsorgung zu implementieren. Diese Bemühungen spiegeln sich in verschiedenen Bereichen wider, einschließlich politischer Regelungen, technologischer Innovationen, gesellschaftlicher Initiativen und internationaler Kooperationen.

Ein prominentes Beispiel für regulatorische Eingriffe im Umweltschutzsektor ist die EU-Richtlinie 2019/904, die gemeinhin unter der Bezeichnung „Verbot von Plastikstrohhalm“ bekannt ist. Diese Richtlinie zielt darauf ab, die negativen Umweltauswirkungen von Kunststoffen zu reduzieren (vgl. Europäische Union 2019; vgl. Simplicissimus 2023).

Im Kern verbietet die Richtlinie die Verwendung von Einwegplastikprodukten, für die es bereits nachhaltigere Alternativen gibt, einschließlich Plastikstrohhalm, Besteck, Tellern, Wattestäbchen und Ballonstäben. Darüber hinaus legt die Richtlinie Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs anderer Plastikprodukte vor und schreibt vor, dass bestimmte Produkte, wie Getränkeflaschen, bis 2029 eine Recyclingquote von 90 Prozent erreichen müssen. (vgl. ebd.)

Ein weiteres Beispiel ist die "Zero Waste"-Bewegung, diese ist eine gesellschaftliche Initiative, die darauf abzielt, die Menge an Abfall, die auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen landet, drastisch zu reduzieren. Sie fördert Konzepte wie Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und Kompostierung, um eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, in der Produkte und Materialien so lange wie möglich im Umlauf bleiben. Die Bewegung basiert auf dem Prinzip, dass Abfallvermeidung nicht nur am Ende der Produktlebenskette ansetzen sollte, sondern bereits bei der Gestaltung und Produktion von Produkten berücksichtigt werden muss (vgl. Zero Waste Germany e. V. 2024).

Dennoch muss mehr geschehen, um den wachsenden Herausforderungen der Abfallwirtschaft und den damit verbundenen Umweltauswirkungen effektiv zu begegnen. Neben der Umsetzung bestehender Vorschriften und Initiativen sind zusätzliche innovative Ansätze und Technologien erforderlich, um den Kreislauf der Ressourcennutzung zu schließen und Abfälle weitgehend in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Dies schließt die Förderung der Kreislaufwirtschaft ein, die darauf abzielt, die Lebensdauer von Produkten und Materialien zu verlängern und die Abfallerzeugung von vornherein zu minimieren.

Trotz dieser Bemühungen sind zusätzliche innovative Ansätze und Technologien notwendig, um die Herausforderungen der Abfallwirtschaft zu bewältigen. Technologische Fortschritte wie die Integration von KI und Robotik revolutionieren den Recyclingprozess, indem sie Abfallsammlung und -sortierung effizienter gestalten. Im nächsten Abschnitt wird daher eine tiefere Analyse vorgenommen, die sowohl die Potenziale als auch die Herausforderungen beleuchtet, die mit dem Einsatz dieser innovativen Technologien in der Abfallentsorgung verbunden sind.

4. Roboter in der Müllbeseitigung

4.1 aktuelle Verwendung von Robotern

Derzeit werden hauptsächlich vier verschiedene Arten von Müllrobotern verwendet. Diese sind folgende:

4.1.1 Demontageroboter

Bei der Verarbeitung von Elektroschrott setzen Hersteller auf Demontageroboter, um elektronische Geräte effizient zu zerlegen. Dies ermöglicht die Rückgewinnung

wertvoller Materialien und die fachgerechte Entsorgung gefährlicher Substanzen. Ein Beispiel hierfür ist der Roboter „Daisy“ von Apple, der speziell für die Demontage und Sortierung von iPhones entwickelt wurde. Dieser Roboter kann 23 verschiedene iPhone-Modelle zerlegen. Apple plant zudem, die Lizenz für den Einsatz von „Daisy“ kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit auch andere Recyclingeinrichtungen diesen fortschrittlichen Roboter nutzen können (vgl. Amiri 2023; vgl. Apple 2024)

4.1.2 Sammelroboter

Diese autonom operierenden Roboter sind speziell darauf ausgelegt, Abfall in städtischen und natürlichen Umgebungen zu sammeln. Sie navigieren selbstständig durch Wohngebiete, Parks und entlang von Gewässern, um Müll aufzusammeln. Ihre amphibische Fähigkeit macht sie zu einem vielseitigen Werkzeug in der Abfallwirtschaft. (vgl. Amiri 2023)

4.1.3 Präventionsroboter

Diese Kategorie umfasst künstliche Intelligenz und Robotiksysteme, die speziell darauf ausgelegt sind, die Abfallentstehung zu minimieren. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Winnow Vision. Dieses System verwendet Kameratechnologie, die auf Müllbehälter gerichtet ist, um Lebensmittelabfälle in Echtzeit zu identifizieren und zu messen. Durch maschinelles Lernen bietet Winnow Vision Küchenpersonal datenbasierte Einblicke, die helfen, den Abfall zu reduzieren, indem es beispielsweise effizientere Kochmethoden oder bessere Portionskontrolle vorschlägt. (vgl. Amiri 2023)

4.1.4 Sortierroboter

Diese Roboter werden in Recyclinganlagen verwendet, um verschiedene Materialien aus Abfallströmen zu sortieren. Sie nutzen Technologien wie Bildverarbeitungssysteme, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um recycelbare Materialien wie Kunststoffe, Metalle, Papier und Glas zu identifizieren und zu trennen. (vgl. Amiri 2023)

Die Sortierroboter machen mit 52,1 % den größten Anteil der Recyclingindustrie aus. Diese Roboter gewinnen zunehmend an Beliebtheit, und es wird erwartet, dass der Markt jährlich um 19,6 % wächst. Dadurch könnte sich das Marktvolumen von 2,75 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 6,75 Milliarden USD bis 2029 erhöhen (vgl. Market Data Forecast 2024).

Doch stellt sich die Frage: Sind Roboter wirklich eine Lösung? Diese Frage wird im nächsten Abschnitt unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und rechtlicher Aspekte kritisch bewertet.

4.2. Verwendung von Robotern in der Abfallwirtschaft

4.2.1 Ethische Bewertung

4.2.1.1 Verantwortung

Laut Janina Loh setzt sich die Verantwortung in der Roboterethik aus drei Säulen zusammen: Erstens, die Fähigkeit, Rede und Antwort zu stehen; zweitens, dass Verantwortung nicht rein deskriptiv ist, sondern immer auch eine normative Komponente aufweist. Drittens muss die angesprochene Person eine bestimmte Kompetenz zugeschrieben werden. „Wir unterstellen, dass sie integer, bedacht und reflektiert das Anliegen der Verantwortung in Angriff nimmt“ (Loh 2019)

Loh erörtert die Begrenztheit der Verantwortung von Robotern, indem sie sich auf Hans Lenks Diskussion in dem Kapitel „Können Informationssysteme moralisch verantwortlich sein?“ aus seinem Werk „Macht und Machbarkeit der Technik“ von 1994 bezieht. Laut Lenk liegt die zentrale Problematik in der fehlenden „Personalität“ der Maschinen. Er argumentiert, dass echte moralische Verantwortung „Personalität“ voraussetzt, was nur Menschen zugeschrieben werden kann, da nur sie über „moralisch-praktische Vernunft“ verfügen. Maschinen fehlt es an dieser entscheidenden Eigenschaft, und daher können sie in Lenks Sichtweise höchstens eine „sekundäre und indirekte moralische Relevanz“ besitzen. Dies bedeutet, dass Entscheidungen von Maschinen möglicherweise menschliches Handeln beeinflussen können, aber die letztendliche moralische Verantwortung immer bei den Menschen liegt, die diese Systeme kontrollieren und nutzen. (vgl. ebd.)

Laut Lohs Analyse verschiedener Werke zeigt sich, dass neben den Personen, die am Bau der Roboter beteiligt sind, auch Institutionen, Gremien und Kommissionen Verantwortung tragen.

4.2.1.2 „Versklavung“ der Roboter

Die Debatte um Roboter und ihre Rolle in der Arbeitswelt als „künstliche Sklaven“ wird immer wichtiger. Historisch gesehen leitet sich das Wort „Roboter“ vom

slawischen Wortstamm „rab“ für „Sklave“ ab. Diese Assoziation unterstreicht die funktionale Rolle, die Roboter und automatisierte Systeme oft einnehmen: unangenehme, repetitive und gefährliche Arbeiten von Menschen zu übernehmen, welche traditionell als langweilig, schmutzig und gefährlich angesehen werden.

Die Einführung der Industrie 4.0 markiert eine tiefgreifende technologische Transformation der Arbeitswelt durch Digitalisierung und Automatisierung mittels vernetzter, algorithmischer Systeme. Diese Systeme übernehmen spezifische, oft menschenunabhängige Aufgaben, was die Natur der Arbeit und ihre Wahrnehmung verändert. Zudem ersetzen Roboter zunehmend Tätigkeiten, die als langweilig, gefährlich und schmutzig gelten (eng. „dull, dangerous, and dirty“). Diese Verschiebung wirft kritische ethische Fragen auf, etwa nach dem Wert menschlicher Arbeit und der Gestaltung einer fairen und inklusiven Gesellschaft in dieser neuen technologischen Ära (vgl. reason[Ing.] 2021; vgl. Loh 2019).

Bildung ist entscheidend, um die nächste Generation auf eine automatisierte Zukunft vorzubereiten, indem sie Fähigkeiten fördert, die Maschinen nicht erreichen, wie Kreativität und kritisches Denken. Dies macht die Integration von Robotern in die Arbeitswelt zu einer sozialen Herausforderung, die eine Neubewertung der Arbeit erfordert.

4.2.2 Rechtliche Bewertung

4.2.2.1 Haftung

Wenn Roboter in der Müllindustrie eingesetzt werden, um die Effizienz zu steigern und die menschliche Arbeitsbelastung zu reduzieren, ergeben sich spezifische rechtliche Fragen zur Haftung, die nicht ignoriert werden dürfen. Diese rechtlichen Herausforderungen lassen sich laut Ebers et al. (2020) im Wesentlichen in zwei Hauptkategorien untergliedern: die Haftung des Herstellers und die Haftung des Anwenders.

Die Herstellerhaftung umfasst drei zentrale Aspekte:

1. Produzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB, wo eine Haftung für Schäden besteht, die aus der schuldhaften Verletzung von Sorgfaltspflichten

resultieren. Diese Sorgfaltspflichten betreffen die Konstruktion, die Herstellung, die Instruktion vor und die Überwachung des Produkts nach dem Inverkehrbringen.

2. Produkthaftung gemäß § 1 ProdHaftG, die unabhängig von einem Verschulden des Herstellers eingreift, wenn das Produkt selbst fehlerhaft ist und dadurch Schäden entstehen. Bei dieser Haftungsform steht die Sicherheit des Produkts im Vordergrund, wobei die Hersteller nicht zur Beobachtung des Produkts nach dessen Verkauf verpflichtet sind.
3. Haftung wegen Schutzgesetzverletzung nach § 823 Abs. 2 BGB, die dann zum Tragen kommt, wenn durch das Produkt ein spezifisches Schutzgesetz verletzt wird, was ebenfalls zu Schadensersatzansprüchen führen kann.

Die Haftung des Anwenders wird unter folgenden Punkten zusammengefasst:

1. Verschuldenshaftung: Diese Haftung betrifft Schäden, die durch eigenes Verschulden des Anwenders oder seiner Verrichtungsgehilfen verursacht werden. Hier ist der Nutzer der Technologie verantwortlich für alle direkten Schäden, die aus fahrlässigem oder vorsätzlichem Fehlverhalten resultieren. Im Kontext intelligenter Systeme bedeutet das auch, dass der Nutzer nicht automatisch haftet, wenn er das System lediglich in Betrieb nimmt; eine Haftung ergibt sich nur aus dem schädigenden Verhalten, das mit seinem Verschulden verknüpft ist (vgl. Ebers et al. 2020).
2. Gefährdungshaftung: Unter bestimmten gesetzlichen Bedingungen kann der Anwender haftbar gemacht werden, selbst wenn kein direktes Verschulden vorliegt. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Tierhalterhaftung, bei der der Halter für Schäden verantwortlich gemacht wird, die das Tier verursacht, unabhängig von einem eigenen Fehlverhalten (vgl. ebd.).

4.2.2.2 Datenschutz

In der modernen Abfallwirtschaft, wo Roboter zunehmend für die Sammlung und Sortierung von Abfällen eingesetzt werden, ist die Einhaltung der DSGVO, insbesondere Artikel 22, von entscheidender Bedeutung. Dieser Artikel schützt Einzelpersonen vor den potenziellen Risiken, die mit Entscheidungen einhergehen, die ausschließlich auf

automatisierter Datenverarbeitung beruhen und die betroffenen Personen rechtlich oder in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen könnten.

Bei der Nutzung von Robotern in der Abfallwirtschaft müssen bestimmte Datenschutzprinzipien wie Rechtmäßigkeit, Transparenz und Zweckbindung strikt eingehalten werden. Die Roboter erfassen Daten über Abfalltypen und -mengen durch Sensoren und Kameras. Solche Daten müssen transparent und rechtmäßig verarbeitet werden, damit die Betroffenen genau verstehen, welche Informationen gesammelt werden und wie diese verwendet werden. Es ist unerlässlich, dass die Verarbeitung dieser Informationen sich strikt auf den vorgesehenen Zweck beschränkt, nämlich die Optimierung der Abfallsammlung und -sortierung. Eine zweckentfremdete Nutzung dieser Daten, etwa zur Überwachung von Personen oder anderen nicht genehmigten Zwecken, würde nicht nur gegen die Grundsätze der DSGVO verstoßen, sondern auch ethische Bedenken hervorrufen.

Darüber hinaus muss die Richtigkeit der von den Robotern erfassten Daten gewährleistet sein, um effektive und gerechte automatisierte Entscheidungen zu ermöglichen. Artikel 22 DSGVO hebt hervor, dass alle automatisierten Entscheidungen auf aktuellen und korrekten Daten basieren müssen. Falsche Informationen können zu unangemessenen Entscheidungen führen, wie beispielsweise der inkorrekten Sortierung von Recyclingmaterial, was nicht nur ineffizient ist, sondern auch den gesamten Recyclingprozess stören könnte (vgl. Ebers et al. 2020).

Ein weiterer kritischer Aspekt des Artikel 22 ist die Forderung nach menschlicher Überprüfung bei Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen haben könnten. Im Kontext der Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass, auch wenn Roboter zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden, Mechanismen existieren müssen, durch die Menschen in den Entscheidungsprozess eingreifen können, insbesondere wenn es um kritische oder fehlerhafte Sortierentscheidungen geht. Solch ein menschlicher Eingriff ist entscheidend, um sicherzustellen, dass keine ungerechten oder fehlerhaften automatisierten Entscheidungen getroffen werden, die die betroffenen Personen negativ beeinflussen könnten (vgl. ebd.)

4.2.3 Soziale Bewertung

4.2.3.1 Arbeitsplatzveränderung

Die Arbeitswelt hat sich im Laufe der Geschichte erheblich verändert, besonders seit der Erfindung der Dampfmaschine, welche die Industrialisierung einleitete. Diese Entwicklung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschen. Einerseits entstanden neue Arbeitsplätze in Fabriken, andererseits ging die Anzahl traditioneller handwerklicher Berufe zurück.

Die zweite industrielle Revolution, auch bekannt als Industrie 2.0, wurde durch die Einführung der Elektrizität angetrieben und ermöglichte die Massenproduktion. Die darauf folgende dritte industrielle Revolution, oder Industrie 3.0, brachte durch die Integration von Computertechnologie und Automatisierung zusätzliche Fortschritte. Diese Entwicklungen führten zu einer weiteren Verlagerung der Arbeitsplätze, vornehmlich in die industriellen Sektoren.

Aktuell befinden wir uns im Übergang zur vierten industriellen Revolution, bekannt als Industrie 4.0, die sich durch weitreichende Digitalisierung auszeichnet. Kernaspekte dieser Revolution sind cyber-physische Systeme, das IoT und KI die zusammen eine flexible und effiziente Produktion ermöglichen (vgl. ARTE 2022; vgl. Küppers 2018).

Diese voranschreitende Entwicklung lässt bei vielen Arbeitnehmern die Befürchtung aufkommen, in naher Zukunft ohne Arbeit zu sein, da Maschinen mit intelligenter Programmierung eine Vielzahl von Tätigkeiten von Menschen übernehmen könnten.

Jedoch zeigt die Geschichte, dass jede technologische Wende zwar bestimmte Jobs veraltet macht, aber auch zahlreiche neue Möglichkeiten schafft. Ein Beispiel dafür ist die Rolle des Telefonisten, die früher eine verbreitete Berufswahl war, um manuell Verbindungen in Telefonzentralen herzustellen. Heute, in der Ära der digitalen Kommunikation, sind solche Jobs fast verschwunden, aber es entstanden neue Berufe in der IT und digitalen Kommunikation, wie Netzwerktechniker und Systemadministratoren, die für die Aufrechterhaltung und Sicherung moderner Kommunikationsinfrastrukturen verantwortlich sind. (vgl. ZDF 2022; vgl. Küppers 2018)

„Akademische Berufe, insbesondere in Ingenieurbereichen, werden in den hochtechnischen, digitalisierten Arbeitsfeldern, wie Robotik, Netzwerktechnik,

Datenverarbeitung, additive Fertigungstechniken u. a., sicher wachsen und zur Arbeitsproduktivität beitragen.“ (Küppers 2018)

Küppers unterstreicht hier die Akademisierung, der Berufswelt durch die Technologische Entwicklung. Diese Entwicklung erfordert von Fachkräften nicht nur tiefgehendes technisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit, sich ständig weiterzubilden und an die sich schnell verändernden Technologien anzupassen.

Jedoch ist nicht jeder für einen akademischen Beruf geeignet. Daher müssen Lösungen für Menschen gefunden werden, die eher handwerklich arbeiten. Umschulungsprogramme und die Förderung traditioneller Handwerksberufe können diesen Menschen eine sichere und erfüllende Beschäftigung bieten. So kann ein inklusiver Übergang in die digitale Zukunft gelingen, bei dem niemand zurückgelassen wird (vgl. Küppers 2018).

5. Schlussfolgerung

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Kombination aus technologischer Innovation, strengeren Umweltvorschriften und einem Wandel in der Verbrauchermentalität entscheidend für die Bewältigung der Abfallproblematik ist. Roboter spielen in diesem Zusammenspiel eine wichtige Rolle, doch ihre Potenziale müssen verantwortungsbewusst und im Einklang mit ethischen Standards genutzt werden.

Roboter bieten innovative Lösungen für spezifische Herausforderungen in der Abfallwirtschaft, wie die automatisierte Sortierung von Abfällen, das Aufsammeln von Abfällen und die Überwachung von Mülldeponien. Diese Technologien können die Effizienz steigern, die Recyclingraten verbessern und letztlich dazu beitragen, die Belastung für menschliche Arbeitskräfte zu verringern. Doch Roboter allein sind keine Allheillösung. Ihre Einführung muss Hand in Hand gehen mit einer umfassenden strategischen Planung, die auch die sozialen und ökologischen Folgen berücksichtigt.

Eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung ist weiterhin notwendig, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken und die Abfallproduktion von Anfang an zu minimieren. Es bedarf eines verstärkten Umweltbewusstseins und einer Verhaltensänderung bei den Verbrauchern. Produkte sollten langlebiger und reparierbar sein, und es sollte ein

stärkeres Augenmerk auf die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien gelegt werden.

Bildung und Aufklärung spielen eine zentrale Rolle, um das Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens zu schärfen. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollten Lehrpläne anbieten, die das Bewusstsein für Umweltfragen stärken. Die Politik muss unterstützend eingreifen, indem sie strenge Umweltvorschriften einführt und Anreize für nachhaltige Innovationen schafft.

Letztendlich können Roboter einen bedeutenden Beitrag zur Lösung der Abfallproblematik leisten, wenn ihre Nutzung wohlüberlegt und integriert in ein größeres Umweltmanagementkonzept erfolgt. Nur durch die Zusammenarbeit aller Gesellschaftsebenen – von Einzelpersonen über Unternehmen bis hin zu Regierungen – können wir eine nachhaltige Zukunft sicherstellen und eine saubere, sichere und lebenswerte Umwelt für kommende Generationen hinterlassen.

6. Literaturverzeichnis

Abfallhierarchie: Die 5 Stufen einfach erklärt | Recycling.com (2022): Recycling.com, [online] <https://www.recycling.com/de/abfallhierarchie/>.

Amiri, Pouya (2023): Smart and Automated Waste Management, in: *ResearchGate*, [online] doi:10.13140/RG.2.2.22438.09288/1.

Apple (2024): Apple expands the use of recycled materials across its products, in: *Apple Newsroom (Maroc)*, 11.04.2024, [online] <https://www.apple.com/ma/newsroom/2022/04/apple-expands-the-use-of-recycled-materials-across-its-products/>.

ARTE (2022): Agree to Disagree! - Killt die Automatisierung unsere Jobs? - Die ganze Doku | ARTE, ARTE, [online] <https://www.arte.tv/de/videos/108338-001-A/agree-to-disagree/> [abgerufen am 15.05.2024].

Bundesrepublik Deutschland (2024a): *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*, [online] <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html>.

Bundesrepublik Deutschland (2024b): *Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)*, [online] <https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/>.

Ebers, Martin et al. (2020): *Künstliche Intelligenz und Robotik: Rechtshandbuch*.

Europäische Union (2019): *Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt*, [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32019L0904>.

Europäische Union (2016): *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO)*, [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

ISWA/UNEP (2024): *Global Waste Management Outlook 2024 - Beyond an age of waste: Turning rubbish into a resource*, [online] doi:10.59117/20.500.11822/44939.

Küppers, E.W. Udo (2018): *Die humanoide Herausforderung: Leben und Existenz in einer anthropozänen Zukunft*, Springer.

Loh, Janina (2019): *Roboterethik: Eine Einführung*.

Market Data Forecast (2024): Global Waste Sorting Robots Market Size, Share, Trends, COVID-19 Impact & Growth Forecast Report – Segmented By Waste Type (Organic, Plastics, Metal, Waste, Chemical, Wood, Electronic, and Others), Industry (Recycling, Plastics, Metal & Minerals, Wood, Food and Others) and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) - Industry Analysis (2024 to 2029), Market Data Forecast, [online] <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/waste-sorting-robots-market> [abgerufen am 15.05.2024].

reason[Ing.] (2021): Dr. Janina Loh: Verantwortung und Roboterethik - Vortrag & Diskussion, [YouTube] <https://www.youtube.com/watch?v=KCJgHklvLnQ>.

Simplicissimus (2023): Warum McDonald's in Frankreich besser ist, [YouTube] <https://www.youtube.com/watch?v=dBAGyhsxeJE> [abgerufen am 29.04.2024].

Statistisches Bundesamt (2024): Brief overview waste balance, Federal Statistical Office, [online] <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Environment/Waste-Management/Tables/liste-brief-overview-waste-balance.html> [abgerufen am 15.05.2024].

UNEP (2022): Visual Feature | Beat Plastic Pollution, [online] https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/?gad_source=1&gclid=EAlaIQobChMImpflh-KXhQMV7DwGAB3gXQIXEAMYASAAEgLMJvD_BwE [abgerufen am 29.03.2024].

Williams, Mari et al. (2019): *No time to waste: tackling the plastic pollution crisis before it's too late.*, Tearfund, [online]

<https://res.cloudinary.com/tearfund/image/fetch/https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/reports/2019-tearfund-consortium-no-time-to-waste-en.pdf>.

ZDF (2022): Roboter als Retter?, Roboter Als Retter? Umweltschutz mit Maschinen - ZDFmediathek, [online] <https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-roboter-als-retter-100.html> [abgerufen am 15.05.2024].

Zero Waste Germany e. V. (2024): Zero Waste Germany e. V., Zero Waste Germany E. V., [online] <https://zerowastegermany.de/>.

7. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 – Projektvorstellung TAD beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht (Quelle: Eigene Aufnahme)</i>	<i>3</i>
<i>Abbildung 2 - Verhältnis zwischen dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und dem Abfallaufkommen im letzten verfügbaren Jahr zwischen 2010 und 2020 (Quelle: ISWA/UNEP 2024).....</i>	<i>5</i>
<i>Abbildung 3 - Das Aufkommen fester Siedlungsabfälle und wie viel davon im Jahr 2020 unkontrolliert war, mit Prognosen für 2050, wenn keine dringenden Maßnahmen ergriffen werden. (Quelle: ISWA/UNEP 2024)</i>	<i>6</i>
<i>Abbildung 4 - Regionale Verteilung der Zielorte für feste Siedlungsabfälle (2020) (Quelle: ISWA/UNEP 2024).....</i>	<i>7</i>
<i>Abbildung 5 - Abfallhierarchie Pyramide (Quelle: Abfallhierarchie: Die 5 Stufen einfach erklärt Recycling.com 2022)</i>	<i>8</i>